

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,
к. э. н., доцент, доцент кафедры ЭТиГУ
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,

ЧИГАРЕВ Д. А.,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика.

В статье рассматриваются стандарты справедливости и направления повышения эффективности судебной системы, показатели влияющие на качество системы правосудия. Проанализированы основные принципы справедливости судебной системы. Выделены ключевые составляющие эффективности системы правосудия.

Ключевые слова: судебная система, эффективность, справедливость, закон, публичность, защита, суд.

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE JUDICIAL SYSTEM

PEREVOZCHIKOVA N.A.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of ETiGU
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,

CHIGAREV D. A.,
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the standards of justice and ways to improve the efficiency of the judicial system, indicators that affect the quality of the justice system. The basic principles of justice of the judicial system are analyzed. The key components of the effectiveness of the justice system are highlighted.

Keywords: judicial system, efficiency, justice, law, publicity, court.

Создание эффективного механизма защиты прав граждан и юридических лиц через систему судебной власти путем свершения

справедливого правосудия является важным условием становления демократичного, социального и правового государства. В обществе созрела потребность в создании механизма, с помощью которого обеспечивалась бы беспристрастность и уважение к субъективным правам, а также существует необходимость в обеспечении прозрачности совершения судебных процедур и объективности судебного рассмотрения дел.

Актуальность и постановка задачи. Понимание категории эффективности в отечественной науке дискуссионное. Некоторые учёные определяют её как правильность, обоснованность, целесообразность и результативность, степень реализации необходимой правовой возможности. Ряд других ученых эффективность понимают как возможность влиять на общественные отношения в определённом, полезном для общества направлении. [7 с. 93]. Интересной является точка зрения, в соответствии с которой эффективность является лишь определённым количественным показателем, отображающим степень соответствия реальных отношений, сложившихся в определённой сфере, какой-то типовой форме, идеальном представлении. [8 с. 31, 34-35]. В понятие эффективности правосудия входят, прежде всего, задачи правосудия, деятельность судов по их решению и результаты данной деятельности. Повышение уровня правовой защищенности граждан, обеспечение эффективной судебной защиты их прав является важнейшей задачей любого демократического государства.

Целью исследования является определение направлений повышения эффективности судебной системы.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы повышения эффективности судебной системы занимались такие учёные, как М.А. Колоколов, Н.В. Сибилёва. Авторы справедливо указывают на необходимость развития направлений эффективности судебной системы и исследуют мировой опыт в этой сфере.

Фундаментальные положения теории эффективности правосудия оспаривались многими учёными. Высказывалось

мнение о том, что в качестве критериев эффективности пригоден только такой признак деятельности, параметры которого находятся в устойчивой корреляционной связи (прямой или обратной) со степенью приближения деятельности к цели (или удаления ее от цели). Критерии же – лишь некоторые признаки достижения цели, но не сама цель. Очевидно, что в данном случае не учитывается различие между критериями и показателями эффективности правосудия.

Понятие «система» в толковых словарях определено как нечто целое, которое состоит из отдельных частей (элементов), или же как порядок, определяемый правильным расположением частей и их взаимосвязями. [1]

Большинство учёных, определяют судебную систему как совокупность судебных органов власти. [2 с. 106], [3 с. 41-42]. Однако судебная система – это не только совокупность составляющих, её образующих, то есть судов. Наиболее глубокой и обоснованной представляется точка зрения Н.В. Сибилёвой, которая отмечает, что суды образуют судебную систему, для которой, как и для каждой системы, характерны определённые связи и отношения между отдельными элементами (судами), а также которой присущи такие свойства, как иерархичность, многоуровневость и структурированность. То есть, как и в каждой системе, а не только в той, что образуется в сфере социального бытия, ей свойственно наличие определенных связей и отношений между отдельными её элементами (судами), содержание которых определено принципами, которые положены в основу её организации и функционирования. [4 с. 123].

По мнению М.А. Колоколова судебные системы некоторых современных государств можно рассматривать как самодостаточные, а также такие, которые развиваются, возникли природным путем, включают в себя значительный потенциал, для которого характерно огромное разнообразие культур, ценностей, этносов, что в результате и обеспечивает им высокие возможности саморазвития. [5 с. 105-108]. Судебная система отображает

особенности организации судебной власти государства, отвечает уровню социально – экономического развития, господствующим в обществе взглядам о месте суда в системе механизмов государственной власти и государственного управления, накопленному опыту и определённым традициям. Несмотря на глубокие исследования в данной сфере ряд вопросов, в частности повышение эффективности судебной системы, требуют дальнейшего изучения.

Понятием «эффективность судебной системы» фиксируется её определенная внутренняя свойственность, а точнее – её возможность совершать реальное благотворительное воздействие на определённые правоотношения, вследствие чего решается социальный конфликт и достигается социальная справедливость.

Поскольку судебная система выступает организационной формой функционирования судебной власти, общетеоретическое определение цели судебной системы необходимо моделировать, исходя из социальной природы суда. Последнее определяется наличием общественной потребности в разрешении конфликтов, вызванных столкновением интересов членов общества. С точки зрения философских причинно-следственных интересов в соотношении «социальный конфликт – судебный спор» первый выступает как причина, а второй – как следствие. То есть предназначение суда – это решение конфликтов и рассмотрение исков. Эта социальная функция существовала всегда, потому что она необходима в любом обществе (коллективе) людей, как деятельность третьей стороны, которая имеет возможность беспристрастно и авторитетно разрешать спор. В этом смысле суд – это явление которое существует вне времени и цивилизации. [9 с. 52-54]. На тесную связь, даже тождественность процессов реализации судебной власти через институт судебной системы и разрешения социальных конфликтов указывали в своих трудах много мыслителей, учёных, начиная со времён Древнего мира и заканчивая современной эпохой.

Судебная система является социальной разновидностью, которая состоит из комплекса формальных и неформальных правил, принципов, норм, которые регулируют определенную сферу человеческой деятельности (отправления правосудия) и организуют её в систему ролей и статусов. Основой и базовой составляющей этого понятия является совокупность определенных материальных способов, социально легитимных и нормативно закрепленных санкций, конституционный порядок выполнения тех или иных профессиональных действий, социальных поступков, которые совершаются специальными социально-профессиональными группами – судьями. Любая социальная система успешно функционирует там, где институты этой системы эффективны и справедливы.

В теории построения правового государства приобретение судебной системой таких качеств, как справедливость, получило первичное значение среди других её качеств, в том числе и эффективности. Справедливость – это моральная ценность. Справедливого отношения мы не просто просим, либо ожидаем от других, а требуем друг от друга. Именно она гарантирует действие принципов равенства участников судебного процесса перед законом и судом, обязательного наказания за совершенное преступление, гласности и состязательности сторон в судебном процессе, равного доступа к правосудию, право на обжалование решения суда и тому подобное.

Стандарты справедливости судебной системы были заложены еще в Общей декларации прав человека (1948 г.), Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (1950 г., далее – Конвенция), Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.). Проанализировав содержание ч. 1 ст. 6 Конвенции, можно сделать вывод об основных постулатах справедливости судебной системы.

Во-первых, лицо должно иметь реальный доступ к учреждениям судебной системы, несмотря на финансовые препятствия в виде слишком высокого судебного сбора и судебных

издержек, апелляции, сроков исковой давности и др., а также нормативное закрепление и реальное утверждение равенства граждан перед законом и судом. Это означает, что судебная система любого государства должна быть организована таким образом, чтобы гарантировать лицам доступ к правосудию. Доступность к судопроизводству обусловлена необходимостью обеспечения благоприятных процедур разрешения социальных конфликтов в обществе на основе права и справедливости. Сама судебная процедура является достаточно затратной, поскольку может быть длительной по времени и требует материальных расходов. Это и создает препятствия в реализации лицом права на судебную защиту. Поэтому важнейшей задачей функционирования судебной системы является обеспечение реальной правовой защиты лицам, которые в ней нуждаются.

Вторым принципом является публичность судебной процедуры. Понятие «публичность» включает в себя: проведение судебных заседаний в открытом режиме, возможность устного рассмотрения хотя бы на уровне первой инстанции; публичное провозглашение судебного решения. Ограничение действия принципа открытого рассмотрения судебного дела может быть только легальным, то есть предусмотренным законом с соблюдением при этом всех правил судопроизводства. Однако даже в этом случае лицу, в отношении которого рассматривается дело в суде, гарантируется право присутствовать во время провозглашения судебного решения по его делу, а также право на получение копии решения суда.

Третий принцип справедливости – это разумность срока рассмотрения судебного дела, при этом, следует учитывать обстоятельства каждого конкретного дела: сложность, поведение заявителя, поведение компетентных органов. Срок судебного рассмотрения начинается с момента предъявления иска в суд и заканчивается исполнением судебного решения.

Для судебных систем стран постсоветского пространства «волокита» в судопроизводстве является довольно

распространенным явлением. Такое положение вещей чаще пытаются оправдать большим количеством дел, поступающих на рассмотрение в суды. Очевидно, что такое обстоятельство не должно приниматься во внимание при определении «разумного» срока. Судебная система эту проблему должна решать самостоятельно путем конкретных организационных мер.

Четвертым принципом является надлежащая судебная процедура, а именно: надлежащее оповещение сторон по делу о дате слушания; обоснование решения суда только на доказательствах, полученных в соответствии с законом; обоснованность решения; обеспечение состязательности и равенства сторон в процессе; законодательный запрет на вмешательство в процесс совершения правосудия; надлежащее исполнение судебного решения. Именно неисполнение решений судов или значительное их затягивание является основной проблемой в реализации принципа справедливости судебной системы. Неисполнение же решений суда лишает смысла существования судебной власти в целом. Исполнение судебного решения должно расцениваться как составляющая судебного разбирательства. Обязательное и точное исполнение судебных решений государственными и негосударственными организациями, учреждениями, предприятиями, должностными лицами и гражданами обеспечивает система государственных органов, на которые возложены обязательства их исполнения в гражданских, хозяйственных, административных, криминальных делах. Обязательный характер судебного решения, провозглашённого именем государства, повышает авторитет судебной власти в обществе.

Пятым принципом справедливости является правовая легализация судебной системы: правовая основа существования судебного учреждения; законность состава суда; независимость и непредвзятость судей. Определяя, может ли суд считаться независимым, следует учитывать способ назначения судей, их срок пребывания на должности, действие гарантий от внешнего влияния

и наличие у суда внешних признаков независимости. [6 с. 439 - 442]. Требование независимости суда предусматривает, что состав судей должен быть субъективно беспристрастным, то есть ни один из его членов не должен иметь какую-либо личную заинтересованность или предвзятость в слушаемом деле.

Внедрение вышеупомянутых основ (элементов) как базиса судебной системы гарантирует её справедливость. Относительно эффективности судебной системы, можно отметить, что в условиях построения правового государства, трансформации института судебной власти данная проблема приобрела первоочередное как практическое, так и теоретическое значение. Во-первых, в деятельности всех составляющих власти не всегда учитываются социальные последствия. Во-вторых, функционирование судебной системы в условиях новых общественных отношений приобрело новые свойства, а это требует и нового подхода к оценке эффективности её деятельности.

При всем разнообразии взглядов относительно понимания сути эффективности, к ключевым составляющим следует отнести такие положения:

1. Эффективность судебной системы необходимо оценивать по соотношениям цели правосудия и полученным результатам (насколько они совпадают). В каждом из направлений правосудия законодатель выделил конкретную цель). В гражданском судопроизводстве – это защита прав, свобод, интересов лиц или государства; в криминальном – защита, охрана прав лиц, раскрытие преступлений, раскрытие и привлечения к уголовной ответственности виновных, а также установление истины по делу.

2. На оценку эффективности судебной системы влияет такой показатель, как максимальное достижение цели при минимальных затратах человеческого труда, времени и материальных средств. За время прохождения дела по всем инстанциям иногда теряется материальная, а то и моральная ценность судебного решения для лица, в пользу которого оно было вынесено.

Снизить затраты человеческого труда, времени и материальных средств при свершении правосудия, и как следствие, повысить эффективность судебной системы, помогут такие меры, как освобождение судей от необязательной работы (подготовка обобщений, справок, статистической отчетности) и необходимости осуществлять контроль за выполнением судебного решения, то есть часть судебных полномочий передавать помощникам судей.

3. Фактором, характеризующим эффективность судебной системы, является социальная справедливость вынесенного решения, то есть, соответствие деятельности судебной власти нормам социальной морали, ожиданиям по установлению справедливости, защиты или восстановлению нарушенных прав, ответственности виновных лиц в их нарушении и тому подобное.

Суд осуществляет контроль над правильным применением закона, который должен отвечать в порядке, установленном в обществе, правовым ценностям, прежде всего задекларированным в Конституции.

Обществу нужен механизм, с помощью которого обеспечивалась бы нерушимость и уважение к субъективным правам, а также необходимый уровень прозрачности совершения судебных процедур и объективность судебного рассмотрения дел.

Исследование эффективности судебной системы как механизма государственного управления должно проводиться в двух направлениях. Первое заключается в исследовании природы судебной системы, определении, что нужно понимать под её эффективностью как социального института.

Практическое значение этого направления состоит в установлении взаимосвязи между сущностью судебной системы и её функциональным назначением, действенными формами внедрения в обществе. Второе направление ориентировано на раскрытие содержания социального механизма, который регулирует деятельность судебной системы и его оценку под углом социальной эффективности. Анализ этого механизма и повышение

его эффективности предполагает исследование судебной системы как единого целого, а также отдельных её составляющих.

Оптимизация механизма функционирования судебной системы предполагает приведение его в такое состояние, которое позволяет судебной власти исполнять основные функции максимально эффективно, в соответствии с критерием оптимальности разрешения социального конфликта.

Совершенствование судебной системы предполагает выработку такой процедуры по разрешению споров, в рамках которой судебная деятельность давала бы максимальный результат относительно достижения социальных целей правосудия. Это возможно исходя из условий, когда формы и методы этой деятельности имеют достаточно высокую степень восприятия социумом, и, как следствие, готовность добровольного исполнения решений судебных органов.

В науке и на практике при оценке методов повышения эффективности правосудия традиционно оценивается лишь работа судебных учреждений. В то же время судебная система открыта, её основная деятельность тесно связана как с лицами, которые обращаются в суд и берут участие в судебном процессе, так и с органами, которые исполняют судебные акты, то есть обеспечивают реальную защиту прав.

Эффективность судебной деятельности зависит не только от работы суда, но и от качества деятельности субъектов, которые тем или иным образом задействованы в судебном процессе. Поэтому, определяя пути оптимизации судебной деятельности, следует оценивать не только эффективность функционирования самой судебной системы, но и всего круга субъектов, которые причастны к судебному процессу.

Таким образом, судебная система жизнеспособна в долгосрочной перспективе только тогда, когда эффективные средства достижения социальных целей совпадают с требованиями справедливости, при этом неэффективные средства достижения

целей правосудия не могут обеспечить справедливость и теряют свою легитимность.

Список использованных источников

1. Белодед И.К. Русско – украинский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uchiyaziki.ru/slovari-ukrainskogo-yazika/1325-russko-ukrainskiy-slovar-beloded> (дата обращения: 24.09.2022).

2. Безнасюк А.С. Судебная власть: учебник для вузов./ Безнасюк А.С., Рустамов Х.У. – Москва.2002 г. – 455 с.

3. Власенко Н.А., Власенко А.Н. Судебная власть и судебная деятельность в Российской Федерации: краткий курс лекций// Рос.акад. правосудия – Москва, 2005 – 47 с.

4. Сібільова Н.В. Багатоланковість судової системи: недолік чи перевага? //Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць – Харків 2008 г. Вип. 15 – 123 с.

5. Колоколов Н.А. Теория судебных систем: особенности конституционного регулирования, судебного строительства и организации судебной деятельности федеративном государстве. – Москва 2007. – 312 с.

6. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1962 по 2002 г. – Санкт – Петербург , 2004 г. – 1265 с.

7. Лейст О.Э. Сущность права. – Москва., 2002 г.– 339 с.

8. А.С.Пашков. Эффективность действия правовых норм – Ленинград, 1977. – 143 с.

9. Цихоцкий А.В.. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. – Новосибирск, 1997. – 392 с.